
O IMPACTO DAS FAKENEWS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) E O RETORNO DE DOENÇAS OUTRORA CONSIDERADAS ERRADICADAS NO BRASIL

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 10/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7920949

Adriano de Oliveira Rocha

Ana Beatriz Pinto dos Santos

Ana Carolina Duarte de Souza

Kaline Susiane Cunha de Sousa

Mary Jane Pacifico de Brito

Orientador: Prof^ª Enf^ª Helga R. Figueiredo

RESUMO: Acredita-se que o declínio da adesão às campanhas vacinais dar-se-á devido o aumento das campanhas de descredibilização da ciência, partindo de autoridades públicas associadas à desregulação de informações por mídias sociais, o que levou a hesitação vacinal de muitos pais pelo Brasil. **OBJETIVOS:** Discutir e avaliar o retorno de doenças, a partir da literatura científica, partindo da premissa que a disseminação de *fakenews* sobre vacinas impacta na saúde infantil brasileira, com enfoque no sarampo que outrora foi considerado erradicado no país. **METODOLOGIA:** Este estudo consiste em uma revisão integrativa e análise de artigos, com referencial reflexivo. Para a revisão bibliográfica integrativa da literatura buscou-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) através dos descritores: “ Fakenews; movimento antivacina; imunização; Sarampo ”, com o auxílio do Booleano AND e OR para cruzamento de descritores,

fazendo-se um recorte temporal de 5 anos e de textos completos em português. Ao final, 11 artigos foram utilizados para essa revisão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Diante de uma análise qualitativa e quantitativa dos quadros apresentados no DATASUS TABNET, podemos verificar o declive de adesão às campanhas de vacinação nos últimos anos. O avanço das *fakenews*, de fato, trouxe descrédito a ciência, levando a hesitação vacinal, o que ocasionou a baixa na adesão vacinal por muitos brasileiros. Isso ocorreu com participação de autoridades públicas e desregulação de mídias, o que favoreceu o crescimento de movimentos obscurantistas antivacinas no Brasil, sendo necessária criação de projetos de lei para contenção destes movimentos, para que no futuro não haja epidemias descontroladas no país.

Descritores utilizados: Fake News; movimento antivacina; imunização; sarampo.

INTRODUÇÃO

Como uma das principais causas de morte no mundo, o sarampo é uma das maiores preocupações que assolam países de baixa renda no mundo, onde crianças, em insegurança alimentar e menores de 5 anos, são alvos com maiores taxas de mortalidade. Sendo uma doença altamente contagiosa, afeta principalmente crianças e pode causar graves problemas de saúde, incluindo diarreia grave, infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e encefalite. Sua transmissão é dada pelo vírus *Morbillivirus* por meio de gotículas de ar do nariz, boca ou garganta de uma pessoa infectada. O vírus, presente no ar ou em superfícies permanece ativo, é contagioso por 2 horas e o sarampo apresenta no hospedeiro os seguintes sintomas: febre alta, coriza, tosse, olhos vermelhos e lacrimejantes, pequenas manchas brancas no interior das bochechas (Manchas de Koplik) e erupção cutânea generalizada em todo o corpo. ¹

Sendo assim, conforme a Portaria de Consolidação nº4, de 28 de setembro de 2017, substituída pela em 17 de fevereiro de 2020, pela Portaria Nº 264, o sarampo é doença de notificação compulsória imediata com a finalidade de impedir a cadeia rápida de transmissão de uma enfermidade de potencial endêmico elevado tal como o sarampo.

Diante da doença acima, a única forma de prevenção é aderindo à vacinação da tríplice viral, que contém o vírus atenuado causadores das seguintes doenças: sarampo, caxumba e rubéola. A vacina, administrada de forma subcutânea, portanto, oferece proteção contra essas três doenças, onde a primeira aplicação deve ser feita a partir dos 12 meses de idade, e a segunda dose (tetra viral) deve ser aplicada entre 2 e 4 anos de idade.

De acordo com a OPAS (Organização Pan-americana de Saúde), houve uma queda drástica no número de óbitos (cerca de 80%) pelo mundo entre os anos 2000 e 2017. Isso foi resultado das campanhas de vacinação em massa nos anos antecedentes em áreas consideradas de baixa cobertura vacinal no Brasil, concentrando-se em São Paulo e Paraná em 1987, após a maior epidemia da década de 80, e com o Plano de Controle e Eliminação do Sarampo no Brasil, elaborada em 1991 e implementado em 1992, havendo após isso a redução de 81% no número de casos no ano da execução do Plano.

Em 2016 a OPAS no seu 55º Conselho Diretor, da 68ª Sessão do Comitê Região da OMS para as Américas, certificou o Brasil em favor da eliminação da circulação do vírus do sarampo no País, declarando assim o país livre da doença.²

Entretanto, segundo as informações extraídas do sistema DataSUS do Ministério da Saúde, observamos uma diminuição do processo de prevenção ativa da doença no Brasil, com baixa adesão à vacinação, o que por sua vez trouxe preocupações às autoridades sanitárias, que deliberaram atenção maior para o retorno de uma doença considerada erradicada no país.

O SINAN – Sistema de Informação de Agravos e Notificações, orienta que casos suspeitos de sarampo deverão ser considerados a todos os pacientes que apresentarem febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite (independentemente da idade e da situação vacinal) ³

Devido à incidência de novos casos, o Ministério da Saúde adotou a estratégia de “Doze Zero” da vacina tríplice viral para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias de idade em agosto de 2019, mesmo a vacina não fazendo parte do calendário

vacinal oficial, no entanto, foi o meio encontrado pelo ministério da saúde de melhorar a prevalência na vacinação, tendo em vista que o esquema de imunização infantil, prevê em sua tabela, a visita dos pais ao posto de vacinação no sexto mês de vida da criança. O Ministério da Saúde recomenda aplicação de duas doses com intervalo mínimo de 30 dias. A primeira dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser aplicada aos 12 meses de vida, seguida de uma dose de reforço da vacina tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) aos 15 meses, sendo que a garantia de 97% de proteção ocorre somente após o esquema completo.(BRASIL 2019)

A disseminação de *fake news* (equivalente a disseminação de notícias falsas nos principais meios de comunicação atual), dentro do movimento anti-vacinação, ganhou força com crescimento e desregulação de mídias sociais, o que permitiu a indivíduos contrários ao uso de vacinas espalharem conteúdos falsos, alegando que as composições químicas dos imunizantes eram prejudiciais à população.

As informações afirmavam que os medicamentos contra febre amarela, poliomielite, sarampo, microcefalia e gripe poderiam ser um risco para a saúde, provocando as respectivas doenças nas pessoas, quando vacinadas. Uma das consequências da propagação dessas falsas informações foi o crescimento alarmante no número de casos de sarampo no Brasil, em 2018, culminando na exclusão do Brasil da certificação da OPAS como erradicador da circulação do vírus do sarampo, como explicado anteriormente.

Acredita-se que o declínio da adesão às campanhas vacinais dar-se-á devido ao aumento das campanhas de descredibilização da ciência, partindo de autoridades públicas, e à desregulação de informações por mídias sociais, o que levou a hesitação vacinal de muitos pais pelo Brasil.

Diante de uma análise qualitativa e quantitativa dos quadros apresentados no DATASUS, e os anos da ocorrência de tais fatos, observamos que estas ações podem estar ligadas ao avanço dos movimentos anti vacinas e campanhas negativas das autoridades governamentais atuais, que ganharam força durante a pandemia do novo coronavírus, pois além da negação da existência da doença, a

avalanche de notícias falsas trouxe consigo, o discurso negacionista da eficácia das demais vacinas, fazendo com que anos de estudos perdessem a sua credibilidade diante das inverdades trazidas pelo movimento antivacina, ao qual não possui nenhum respaldo científico que lhes assegura a veracidade de suas informações apresentadas.

METODOLOGIA

Esse estudo consistiu em uma revisão integrativa, teórico reflexivo. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. A vertente qualitativa trabalhou com as relações e representações de segmentos delimitados e focalizados, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Dos sujeitos, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser enquadrados em operacionalizações numéricas (MINAYO, 2004). Sendo assim, esse estudo consistiu em uma revisão integrativa, pois trata-se de um método que agrupa, analisa e resume os resultados de pesquisas sobre um determinado tema (GALVÃO *et al.*, 2008). O estudo descritivo se caracteriza pela necessidade de se explorar uma situação não conhecida, da qual se tem necessidade de maiores informações. Dessa forma, busca-se conhecer as características de determinada situação, descrevendo seus fatos e problemas. (LEOPARDI, MT 2001). Essa abordagem de literatura implica na delimitação de critérios bem definidos acerca do levantamento de dados, interpretação e apresentação dos resultados, desde a iniciação da pesquisa, realizando um levantamento bibliográfico e análises de quadros epidemiológicos, juntamente com conceitos textuais de publicações oficiais de informativos da imprensa nacional e artigos publicados. Serão previstos como critérios para inclusão, os assuntos que abordam a temática de movimentos antivacinas, riscos da não vacinação de crianças, a hesitação vacinal da população e o retorno do sarampo no Brasil.

Para a revisão bibliográfica sistemática da literatura utilizou-se como estratégia PICO, onde buscou-se na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com o auxílio dos booleanos AND e OR para cruzamento de descritores. Escolher-se-á as bases de

dados: Análise de Literatura Médica (MedLine), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACs) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), sendo filtrados por corte temporal: 2017 a 2022, idiomas português, artigos completos, publicados e indexados, livros de apoio e protocolos. Serão excluídos artigos pagos e que não correspondem à questão de pesquisa.

Da consulta realizada na base de dados, inicialmente identificou-se cerca de 7566 artigos, aplicando-se a metodologia descrita, de corte temporal dos últimos e após a leitura crítica e analítica dos títulos e resumos encontrados, com recorte temporal e empregando os critérios de exclusão, como: artigos pagos, artigos repetidos, que não abordaram a temática central, e critério de inclusão que avaliou-se artigos com a temática de hesitação vacinal, fakenews, movimento antivacina e sarampo, chegou-se a amostra e avaliação da qualidade metodológica, estabelecendo uma amostragem de 11 artigos, conforme apresentamos no fluxograma abaixo.

Em seguida, os materiais foram analisados de maneira ainda mais criteriosa, no intuito de identificar e extrair as evidências que dialogam com o objeto deste estudo, resultando em uma revisão integrativa.

RESULTADOS

Todos os 11 artigos analisados procedem do Brasil. Quanto aos anos de publicações desses estudos, identificaram-se 3 artigos de 2019 (27,68%), 4 artigos

de 2020 (36,16%), 2 artigos de 2022 (18,08%), 1 artigo 2021 e 1 artigo do ano de 2018 (18,08%). Quanto à metodologia empregada, todos os artigos foram de abordagem qualitativa, com variações nos instrumentos de coletas de dados: estudo de caso, de intervenção, revisão integrativa e revisão de literatura.

A maioria dos autores dos artigos analisados são de enfermeiros ou acadêmicos de enfermagem, médicos e epidemiologistas, profissionais de educação, o que revela enorme preocupação com o assunto, embora o tema não seja abordado de forma mais aprofundada na literatura acadêmica na área da saúde. Para possibilitar uma melhor análise e compreensão dos artigos, foi elaborado um quadro sinóptico.

Tabela 1: Quadro de seleção de artigos para compor a revisão integrativa da literatura.

Nº	ARTIGO	ANO	AUTORES
1	Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações	2019	Carla Magda Allan Santos Domingues; Francielli Fontana Sutile Tardetti Fantinato; Elisete Duarte; Leila Posenato Garcia
2	Mídia e saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil	2020	Camila Carvalho de Souza Amorim Matos
3	Narrativas antivacinas e a crise de confiança em algumas instituições	2022	Tainá de Almeida Costa Eunice Almeida da Silva
4	Fake news sobre vacinas: uma análise sob o modelo dos 3Cs da Organização Mundial da Saúde	2021	Alice Gomes Frugoli; Raquel de Souza Prado; Tercia Moreira Ribeiro da Silva; Fernanda Penido Matozinhos; Carla Andrea Trapé; Sheila Aparecida Ferreira Lachtim
5	Anti-vacinação, um movimento com várias faces e Consequências	2019	Vitor Laerte Pinto Junior
6	Entendendo o ressurgimento e o controle do sarampo no Brasil	2020	Eduardo Alexandrino Servolo Medeiros
7	Riscos, benefícios e argumentos para vacinação contra o sarampo: uma síntese de evidências	2019	Osmar Clayton PersonI, Maria Eduarda dos Santos PugaII, Álvaro Nagib AtallahIII

8	A enfermagem no enfrentamento do sarampo e de outras doenças imunopreveníveis	2020	Nathália da Costa Melo de Andrade, Rachel de Araujo Costa, Maria Eduarda Fernandes Alves, Isabelle Oliveira Duran, JANAÍNA MORENO DE SIQUEIRA, Sheila Nascimento Pereira de Farias
9	Ressurgimento do sarampo no Brasil: análise da epidemia de 2019 no estado de São Paulo	2022	Cristina Makarenko; Alexandre San Pedro; Natalia Santana Paiva; Jefferson Pereira Caldas dos Santos; Roberto de Andrade Medronho; Gerusa Gibson
10	O debate sobre vacinas em redes sociais: uma análise exploratória dos links com maior engajamento.	2020	Luisa Massarani, Tatiane Leal, Igor Waltz
11	Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil ?	2018	Ana Paula Sayuri Sato

Fonte: Realizada pelos autores a partir de busca na Biblioteca Virtual em Saúde, 2022.

DISCUSSÃO

Conforme observamos nos últimos anos no Brasil, a hesitação vacinal tem sido crescente no país. Hesitação é definida pelo estado de hesitar, ou seja, indeciso ou incapaz de tomar decisões (Aurélio, 2010).

Segundo SATO, *et.al.* (2019), a hesitação vacinal foi definida como ato de atrasar, deixar de aceitar ou recusar vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o qual é um fenômeno que pode envolver diversos aspectos, como culturais, sociais e econômicos, que podem variar ao longo do tempo, dependendo do contexto que este esteja inserido.

Indubitavelmente, a hesitação vacinal é associada ao movimento antivacinação e ao significativo poder de alcance das notícias falsas circuladas através dos meios de comunicação online. O fácil compartilhamento de mensagens em qualquer rede de comunicação virtual, sem procurar comprovar a veracidade das informações do documento em questão, foi culminante no processo de desinformação, sobretudo de vacinas produzidas para a proteção da vida humana a qual ficou exposta ao coronavírus, o SARS-COV-2, no final de 2019, ocasionando uma pandemia decorrente da doença.

Em consonância, FRUGOLI *et.al.* (2021), decorre que a internet é um grande aliado para disseminação de notícias falsas, devido aos movimentos antivacinas mobilizados online, que tem ágil poder de alcance.

COSTA, *et. al.* (2022) cita que diante deste cenário a OMS (Organização Mundial de Saúde) no ano de 2019, divulgou um relatório com dez ameaças globais à saúde, incluindo o SARAMPO na lista de preocupações mundiais em epidemias (OPAS, 2019).

Nos últimos anos no Brasil a crescente onda de *fakenews* decorrentes das dinâmicas da corrida vacinal contra a COVID-19 trouxe um declínio significativo na vacinação de crianças, o qual, segundo dados disponíveis no Ministério da Saúde, desde o ano de 2016 foi caracterizado por queda de 10 a 20 pontos percentuais. A epidemia de sarampo que ocorreu em Roraima e no Amazonas, por exemplo, foram reflexos diretos desta hesitação vacinal, ou seja, consequência da redução na adesão de vacinas.

Segundo PINTO, *et. al.* (2019), um dos maiores desafios das autoridades de saúde será conter o avanço da desinformação nos veículos de mídia da internet, uma vez que não controlados, facilita a disseminação de *fakenews*. Diante disso, as principais plataformas de interação social global vêm trazendo mudanças quanto ao compartilhamento de notícias falsas, excluindo tais publicações e/ou banindo perfis que as compartilham, que possuem grande engajamento e visibilidade na rede.

Nesse sentido, convém enfatizar também que o Governo Federal, exclusivamente com sua então equipe ministerial relacionada à saúde e sua autoridade maior, amenizaram as gravidades da doença, desde afirmar ser uma simples gripe, até sugerir a grave associação das vacinas, de eficácia comprovada e aprovadas pela ANVISA, com o desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

De acordo com MASSARANI, *et. al.* (2020) o viés ideológico e político nos últimos anos, proporcionou o aumento das *fakenews* e a descredibilização da ciência, colocando em dúvida a eficácia de imunizantes, que favoreceu o declínio da adesão da população. O ato de deturpar verdades comprovadas após rigorosos estudos científicos gerou dúvidas sobre a procedência e a eficácia de vacinas anteriores, dito acima entre elas a responsável pela prevenção do Sarampo.

Todavia, para MEDEIROS, *et. al.* (2020) o retorno do sarampo no Brasil se deu devido à entrada de turistas no País, encontrando aqui um declínio vacinal, com vacinação abaixo da meta de 95%, deixando a população suscetível à infecção pelo vírus. Mesmo tendo sido considerado erradicado no país em 2016, o efeito da hesitação vacinal provocada pelas *fakenews* divulgadas por movimentos obscurantistas, serviu de retaguarda para o reaparecimento da doença em 2019, devido à baixa adesão vacinal retirando do Brasil o certificado de erradicação em 2018. Doenças existem, e isso é notável, e a prevenção delas é primordial para se ter uma vida mais saudável. Nesse caso, uma das maneiras mais eficazes e comprovada, é claro, devido aos grandes estudos ao longo dos anos, é a imunização individual de cada pessoa, sendo assim, entende-se que “a vacinação contra o sarampo é segura e é a forma mais eficiente de prevenir a doença”.

Para PAIVA, *et al.*(2022), a introdução da imunização contra o sarampo na década de 1970 e 1980, permitiu que o Brasil fosse o primeiro país das Américas a ter a transmissão autóctone como interrompida em 2002, para que em 2016 pudéssemos receber o certificado da OPAS.

No ano de 1998, uma suposta análise de dados feita pelo então cirurgião britânico Andrew Wakefield fez uma errônea correlação entre a tríplice viral e o

Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que ocasionou a queda drástica nas taxas de cobertura da vacina que previne o sarampo, a caxumba e a rubéola. Essa pesquisa, sem nenhum embasamento científico e que foi desmentida algum tempo depois, fomentou a ideia de insegurança vacinal ao redor do mundo, contribuindo com a descredibilidade das pesquisas científicas, diminuindo a adesão vacinal e, conseqüentemente ocasionando epidemias das respectivas doenças prevenidas pelo imunizante.

Para COSTA, *et al.* (2022) nos últimos anos o processo de disseminação de fake news e descredibilização da ciência, cresceu significativamente, o que para VITA, *et. al* (2019) desde 2014 foi identificado o crescimento significativo de sites que fomentam ideais antivacinas. Em contrapartida, se realizarmos um comparativo com quadro de declínio de adesão, associado ao crescimento de sites obscurantistas e anti vacinas, iremos observar diretamente o impacto direto na adesão de vacinas pela população Brasileira.

Mesmo tendo a certeza de que “os profissionais de saúde são a fonte de informação em que as mães mais confiam” (PERSON *et. al.* 2019), as *fakenews* conseguiram nesse período evolutivo da pandemia, proporcionar uma insegurança à maior parte da população na aderência da imunização, e também na descrença dos especialistas aptos que trabalham na área da saúde.

O quadro abaixo, demonstra o declínio da adesão vacinal a partir de dados extraídos do Tabnet DataSUS.

Fonte: Tabnet DataSus

Muito pior do que uma doença, são pessoas que propagam dados e informações falsas com intenção de manipular indivíduos de forma negativa. Avançando ainda mais no assunto, ao analisar o quadro do Ministério da Saúde do declínio vacinal e em comparativo com as publicações sobre o avanço das *fakenews*, podemos observar o reflexo da hesitação vacinal e a sua periodicidade, o quanto o retorno do sarampo no Brasil, o que para MAKARENKO, *et. al.* (2022) têm reflexo na redução da estratégia de campanhas de vacinação, reduzindo por sua vez a adesão. O movimento antivacina e de hesitação vacinal podem ter influenciado o cenário atual do surto de sarampo.

Segundo MEDEIROS, *et. al.* (2020, pg 2) "A divulgação de falsas informações sobre vacinas nas redes sociais, como relacionada a graves eventos adversos, influenciam muitas pessoas a não vacinarem seus filhos e não se vacinarem, aumentando o número de susceptíveis, facilitando o ressurgimento de doenças já eliminadas." Exemplo dessa questão foram as divulgações feitas no ápice da pandemia do coronavírus, que surgiram em toda a internet, que influenciou

negativamente grande parte da população, aumentando a hesitação vacinal naquele estágio de calamidade.

O resultado disso foi o baixo índice de imunização, não somente para o covid-19 como também para outras doenças que já estavam erradicadas e que fazem parte do calendário vacinal, tal como o sarampo. Sendo assim, a divulgação de fake news têm a capacidade de influenciar escolhas de um grupo populacional, podendo comprometer a imunidade de rebanho e contribuir com a redução das coberturas vacinais, conforme cita FRUGOLI, *et. al* (2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O termo “fake news” pode ser bem atual, porém ações que tem por objetivo caluniar algum tipo de assunto de maneira controversa, são usadas há bastante tempo. Devido a essa explosão de casos alarmantes nos últimos anos, segue em tramitação no senado, o Projeto de Lei nº 2745, de 2021 que tipifica como crime a conduta de divulgar ou propalar, por qualquer meio ou forma, informações falsas sobre vacinas.

Infelizmente nos últimos 02 anos, quando se deslançou o ápice da pandemia da covid-19 no Brasil, grupos políticos se manifestaram contra a imunização dessa doença mais nova (por interesse partidário e pessoal contra outros coletivos governamentais), e de forma absurda, foram propulsores para a descredibilidade da vacinação como um todo no País.

Para fortalecer a aprovação do projeto de lei proposto, seguindo de acordo com a justificativa, é exemplificado que o Plano Nacional de Imunização brasileiro e de outros países vem sofrendo a rejeição das pessoas de se vacinarem e o movimento antivacinas vem crescendo.

Pois essas dúvidas (fakenews), plantadas na mente de todos os brasileiros, nada mais do que ajudou no déficit de imunização e proporcionou o ressurgimento de doenças já erradicadas, tal como o sarampo que em 2017 já apresentava sinais de aparição em alguns pontos do Brasil.

O nosso País já chegou a ser um dos mais comprometidos com a imunização de toda a sua população, tendo um ótimo resultado na vacinação, conseqüentemente muitas doenças praticamente foram consideradas erradicadas, mas devido a esses impasses, tal como descrevemos em título “**O IMPACTO DAS FAKENEWS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) E O RETORNO DE DOENÇAS OUTRORA CONSIDERADAS ERRADICADAS NO BRASIL**”, lamentavelmente, hoje somos um dos

países com alertas internacionais na OMS (Organização Mundial de Saúde) e com vários casos ainda existentes e inúmeras vidas perdidas.

De fato é necessário que medidas legais sejam tomadas para coibir o crescimento e a disseminação de fakenews sobre a imunização no país, para que no futuro, epidemias sejam evitadas. É notório a necessidade do comprometimento do calendário vacinal, com ações em todos os estados do Brasil, em conjunto no combate dessas orientações falsas, com o objetivo único de chegarmos novamente aos mais de 95% de toda população imunizada. Caso contrário, os números negativos continuarão a crescer, a área da saúde será comprometida e de forma drástica.

REFERÊNCIAS

1. <https://www.paho.org/es/temas/sarampion> – Acesso em: 09/09/2022 Às 21:45h
2. <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-10-p.pdf> – Acesso em: 09/09/2022 Às 23:45h
3. http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Exantematicas/Exantematica_v5.pdf Acesso em 08/09/2022 às 21:40h
4. <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/exantbr.def> Acesso em 08/09/2022 às 21:40h

5. https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0264_19_02_2020.html – Acesso em 08/09/2022 às 21:40h

6. Nassaralla, Anna Paula ET. Al 2019 – Revista de Educação em Saúde – **Dimensões e consequências do movimento antivacina na realidade brasileira**

7. Ferreira ABH. **Dicionário Aurélio da língua portuguesa**. Coordenação Marina Baird Ferreira, Margarida dos Anjos. 5.ed. Curitiba: Positivo; 2010.

8. CHAVES, E. C. R.; JÚNIOR, K. N. T.; ANDRADE, B. F. F.; MENDONÇA MHR. **Avaliação da cobertura vacinal do sarampo no período de 2013-2019 e sua relação com a reemergência no Brasil**. Revista Eletrônica Acervo Saúde. 2020; (38): 1-16.

9. DOMINGUES, FONTINATO, DUARTE E GARCIA, Carla Magda, Francielli Fontana, Elisete e Leila Posenato. **Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações: Vacina Brasil y estrategias de formación y desarrollo de inmunizaciones**. [S. /], 3 out. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/XRqmb64fFWpBpCCnHCrQjcf/?lang=pt>. Acesso em: 18 out. 2022.

10. MATOS, Camila Carvalho. **Mídia e saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil: Media and health: the coverage of 2019 measles epidemic in Brazil** Como citar: MatosCCSA. **Mídia e saúde: a cobertura da epidemia de sarampo de 2019 no Brasil**. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2020;15(42):2211. [https://doi.org/10.5712/rbmfc15\(42\)2211](https://doi.org/10.5712/rbmfc15(42)2211) www.rbmf.org.br Artigo de Pesquisa Medios y salud: la cobertura de la epidemia de sarampión de 2019 en Brasil. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 3 fev. 2020. Disponível em: <https://rbmf.org.br/rbmfc/article/view/2211/1535>. Acesso em: 18 out. 2022.

11. COSTA E SILVA, Tainá de Almeida e Eunice Almeida. **Narrativas antivacinas e a crise de confiança em algumas instituições: Anti-vaccine narratives and the crisis of trust in some institutions** Narrativas antivacunas y crisis de confianza

em algumas instituições. [S. /], 30 jun. 2022. Disponível em:

<https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/3229/2510>. Acesso em: 18 out. 2022.

12. FRUGOLI, PRADO, SILVA, MATOZINHOS, TRAPÉ E LACHTIM, Alice Gomes, Raquel de Souza, Tercia Moreira Ribeiro, Fernanda Penido, Carla Andrea e Sheila Aparecida Ferreira. **Fake news sobre vacinas: uma análise sob o modelo dos 3Cs da Organização Mundial da Saúde: Fake news sobre vacinas: un análisis bajo el modelo 3Cs de la Organización Mundial de la Salud.** [S. /], 26 maio 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/G6LTwYzSPqcGS6D7xw47bpL/?lang=pt>. Acesso em: 18 out. 2022.

13. JUNIOR, Vitor Laerte Pinto. **Anti-vacinação, um movimento com várias faces e consequências: Anti-vaccination, a movement with multiple faces and its consequences, Anti-vacunación, un movimiento multifacético y consecuencias.** [S. /], 2019. Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/542/595>. Acesso em: 18 out. 2022

14. MEDEIROS, Eduardo Alexandrino Servolo. **Entendendo o ressurgimento e o controle do sarampo no Brasil.** Acta paul. enferm., São Paulo , v. 33, e-EDT20200001, 2020 . Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002020000100200&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 out. 2022. Epub 23-Mar-2020. <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2020edt0001>.

15. PERSON, PUGA E ATALLAH, Osmar Clayton, Maria Eduarda dos Santos e Alvaro Nagib. **Riscos, benefícios e argumentos para vacinação contra o sarampo: uma síntese de evidências.** [S. /], 2019. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/12/1026696/rdt_v24n3_102-105.pdf. Acesso em: 18 out. 2022.

16. LEAL, MASSARANI E WALTZ, Tatiane, Luisa e Igor. **O debate sobre vacina em redes sociais: uma análise exploratória dos links com maior engajamento.** Cadernos de Saúde Pública. 2020. Disponível em :

<https://www.scielo.br/j/csp/a/wg8Tn5R77L5v7YKJGPNcRYk/?format=pdf&lang=pt>
Acesso em 25 out. 2022.

17. Makarenko, C. ., San Pedro, A., Paiva, N. S., Santos, J. P. C. dos, Medronho, R. de A., & Gibson, G. (2022). **Ressurgimento do sarampo no Brasil: análise da epidemia de 2019 no estado de São Paulo**. Revista De Saúde Pública, 56, 50.
Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003805>

18. SAYURI SATO, A. P. **Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil ?** Rev Saúde Pública. 2018; 52:96 Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/CS5YRcMc3z4Cq4QtSBDLXXG/?format=pdf&lang=pt#:~:text=H%C3%A1%20evid%C3%A2ncias%20da%20hesita%C3%A7%C3%A3o%20vacinal,e%20educa%C3%A7%C3%A3o%20continuada%20desses%20profissionais.>

19. ANDRADE, N. C. M; COSTA, R. A; ALVES, DURAN, I. O; SIQUEIRA, J.M; FARIAS, S. N. P. **A enfermagem no enfrentamento do Sarampo e de outras doenças imunopreveníveis**. NURSING edição brasileira v.23 n 263 (2020) Disponível em: <https://www.revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/668/657>

20. **Whatsapp limita reencaminhamento de mensagens a 1 grupo por vez**. G1.Globo , 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/14/whatsapp-limita-reencaminhamento-de-mensagens-a-1-destinatario-ou-grupo-por-vez.ghtml>. Acesso em 15 de nov. 2022

21. **Desinformação e fake news são entraves no combate à pandemia, aponta debate**. Senado Notícias, 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/05/desinformacao-e-fake-news-sao-entrave-no-combate-a-pandemia-aponta-debate> Acesso em 15 de nov. 2022

22. **Saiba mais sobre Brian Deer, o homem que desmascarou a fraude que ligava vacinas ao autismo**. Portal do Butantan, 2021. Disponível em:

<https://butantan.gov.br/butantan-educa/saiba-mais-sobre-brian-deer-o-homem-que-desmascar-ou-a-fraude-que-ligava-vacinas-ao-autismo> Acesso em 16 de nov. 2022

23. **Polícia Federal vê crime em fala de Bolsonaro sobre vacina e Aids.** CNN Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/policia-federal-ve-crime-em-fala-de-bolsonaro-sobre-vacina-e-aids/> Acesso em 16 de nov. 2022

24. Minayo MC. Pesquisa Qualitativa de Serviços de Saúde. Petrópolis: Vozes; 2004

25. Leopardi MT. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Santa Maria: Pallotti; 2001, p.139.

26. Galvão, Cristina Maria et. al – 2008 Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil